
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 620.193.27

DOI 10.5281/zenodo.15880766

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИРОВАННЫХ МАСЛЯНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

APPLICATION OF INHIBITED OIL COMPOSITIONS FOR CORROSION PROTECTION OF STEEL PRODUCTS

ЗАРАПИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Тамбовский государственный технический университет.

ZARAPINA IRINA VYACHESLAVOVNA,

candidate of chemical sciences, associate professor,

Tambov state technical University.

В данной статье рассмотрено получение консервационных защитных композиций на основе синтетического отработанного моторного масла, содержащих в качестве ингибиторов моноэтаноламин, олеиновую кислоту и амид, синтезированный на основе указанных веществ. Определены некоторые физико-химические характеристики противокоррозионных составов. Исследована вытесняющая способность полученных защитных составов и установлено, что масляные композиции, содержащие амид в качестве ингибитора, полностью вытесняют бромоводородную кислоту и воду с металлической поверхности. Выявлено, что содержание ингибиторов в масле приводит к смещению электродного потенциала в положительную сторону по сравнению со значениями на чистом стальном образце, причем наблюдается явное торможение коррозионного процесса. В результате коррозионных испытаний показано, что масляные консервационные композиции снижают скорость коррозии стали, проявляя в присутствии моноэтаноламина защитный эффект, равный 40,1 %; олеиновой кислоты – 87,5 %; амида – 96,6 %.

In this article, discusses the production of preservative protective compositions based on synthetic waste motor oil, containing monoethanolamine, oleic acid and an amide synthesized on the basis of the indicated substances as inhibitors. Some physical and chemical characteristics of anticorrosive compositions have been determined. The displacing ability of the obtained protective compositions has been studied and it has been established that oil compositions containing amide as an inhibitor completely displace hydrobromic acid and water from the metal surface. It was found that the content of inhibitors in the oil leads to a shift in the electrode potential in the positive direction compared to the values on a clean steel sample, and a clear inhibition of the corrosion process is observed. As a result of corrosion tests, it was shown that oil preservative compositions reduce the rate of steel corrosion, exhibiting a protective effect in the presence of monoethanolamine equal to 40,1 %; oleic acid – 87,5 %; amide – 96,6 %.

Ключевые слова: *моторное масло, моноэтаноламин, олеиновая кислота, амид, коррозия, защитный эффект.*

Key words: motor oil, monoethanolamine, oleic acid, amide, corrosion, protective effect.

Актуальность исследования.

Большая величина прямых и косвенных потерь, определяемая различными видами коррозионного разрушения металлоизделий, сегодня широко известна [1-3].

Распространенным, относительно простым и весьма эффективным способом защиты от коррозии является временная консервация и переконсервация металлических деталей и конструкций. В качестве консервационных композиций успешно применяют составы, в которых растворителем-основой являются различные масла [4; 5].

Одним из самых эффективных и экономически выгодных способов борьбы с коррозией является применение ингибиторов [6]. Они используются как поверхностно-активные вещества с углеводородным радикалом в молекуле и функциональными группами. Широко распространены являются ингибиторы на основе азотсодержащих соединений [7]. В настоящее время в литературе [8-10] имеется ряд работ, в которых используются высшие карбоновые кислоты в качестве реагентов для синтеза ингибиторов коррозии.

Цель исследования заключается в разработке ингибированных консервационных композиций на основе синтетического отработанного моторного масла (СОММ) и оценке их защитной эффективности.

Материалы и методы.

Ингибиторы предлагается создавать на основе побочных продуктов масложировых производств, поэтому была исследована наиболее близкая к ним по химической структуре олеиновая кислота (ОК), а также синтезирован ее амид на основе моноэтаноламина (МЭА).

В качестве растворителя-основы для создания консервационного состава использовалось СОММ, очищенное по способу [11]. Кислотное число (КЧ) СОММ составляло 0,7 мг КОН/г.

Был проведен синтез амида олеиновой кислоты и моноэтаноламина (АОКМЭА) по методике [12], который можно представить в виде схемы:

В СОММ добавляли необходимое количество ингибитора (1 ... 5 масс. %) и перемешивали с помощью магнитной мешалки ES-6120 в течение 15 минут.

Определяли КЧ композиций в присутствии 5 масс. % ОК и АОКМЭА. Для состава с кислотой КЧ составило 0,9 мг КОН/г, для состава с амидом КЧ равно 0,7 мг КОН /г. Таким образом, можно предполагать, что олеиновая кислота прореагировала полностью и введение синтезированного ингибитора не увеличит КЧ СОММ.

Исследования проводили на образцах, изготовленных из стали Ст20. Для нанесения покрытия образцы погружали в ванну с масляным составом (температура 20 °С) на 1 мин, извлекали и выдерживались в подвешенном состоянии на воздухе при комнатной температуре в течение 1 ч для стекания избытка масляной композиции и формирования защитной пленки.

Толщину покрытия h , мкм определяли по изменению массы.

Определяли способность масляных композиций вытеснить 0,1%-ный раствор бромоводородной кислоты с поверхности металлической пластинки по ГОСТ 9.054-75 и по методике, описанной в [9]. Для оценки защитной способности консервационных материалов определяли процент площади коррозионных очагов от площади испытуемого образца.

Оценку защитной эффективности композиции, содержащей 5 масс. % ингибитора проводили по методике, представленной в [13]. Электродный потенциал φ , В определяли с помощью потенциостата-гальваностата ИРС-Micro. В качестве электролита использовали 3%-ный раствор хлорида натрия. Потенциалы измерены относительно насыщенного хлорсереб-

ряного электрода сравнения и пересчитаны по н.в.ш. Измерения проводили через 60, 120, 180, 240, 300, 600, 900, 1200, 1500 и 1800 с.

Коррозионные испытания проведены при 20 °С в 3 %-ном растворе хлорида натрия. Время экспозиции составило 168 ч. При проведении коррозионных исследований оценивали среднюю скорость коррозии K гравиметрическим методом; коэффициент торможения γ , который показывает во сколько раз скорость коррозии образца без покрытия больше данной величины для образца под масляной пленкой; величину проницаемости Π , мм/год; защитный эффект консерванта Z по формуле:

$$Z = (K_0 - K)100\%/K_0,$$

где K_0 и K – скорость коррозии образцов без покрытия и с нанесенным защитным составом соответственно.

Результаты и выводы.

Гравиметрически были определены толщины защитных покрытий. Результаты представлены в табл. 1. Очевидно, увеличение толщины покрытия связано с ростом вязкости консервационных композиций.

Таблица 1. Величины толщины защитных покрытий

Композиция	h , мкм
СОММ	13
95 масс. % СОММ + 5 масс. % МЭА	16
95 масс. % СОММ + 5 масс. % ОК	39
95 масс. % СОММ + 5 масс. % АОКМЭА	32

Предполагается, что наблюдаемое загущение масляной основы в присутствии ингибиторов обусловлено образованием в композициях мицеллярных структур. Повышение вязкости мицеллярных растворов, очевидно, происходит в результате агрегации мицелл.

Результаты вытесняющих свойств полученных консервационных композиций представлены в табл. 2.

Таблица 2. Вытесняющая способность консервационных композиций

Консервационная композиция	Площадь коррозионного поражения, %	
	НВг	Н ₂ О
Покрытие отсутствует	100	50
СОММ	80	35
95 масс. % СОММ + 5 масс. % МЭА	50	10
95 масс. % СОММ + 5 масс. % ОК	30	отсутствует
95 масс. % СОММ + 5 масс. % АОКМЭА	отсутствует	отсутствует

Присутствие МЭА уменьшает площадь коррозионного поражения в результате воздействия бромоводородной кислоты в 2 раза, а присутствие ОК – в 3 раз. Введение 5 масс. % АОКМЭА обеспечивает полное вытеснение бромоводородной кислоты и воды с поверхности металлоизделия.

Влияние содержания ингибиторов в СОММ на изменение электродного потенциала стали Ст20 представлено в табл. 3.

Таблица 3. Влияние 5 масс. % ингибитора в СОММ на изменение электродного потенциала стали Ст20

τ, с	0	60	120	180	240	300	600	900	1200	1800
-φ(без пленки), В	0,48	0,50	0,56	0,59	0,63	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69
-φ(МЭА), В	0,46	0,48	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
-φ(ОК), В	0,46	0,47	0,48	0,49	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
-φ(АОКМЭА), В	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Показано, что наиболее заметный сдвиг электродного потенциала в положительную сторону по сравнению со значениями на чистом стальном образце происходит в присутствии АОКМЭА. Введение МЭА и ОК также сдвигает электродный потенциал в положительную сторону, но в меньшей степени. Характерной особенностью исследуемых композиций является то, что уже после 180 с наблюдается торможение коррозионного процесса, в то время как в отсутствие защитной пленки скорость коррозии сначала резко, а потом плавно продолжает увеличиваться.

Величину средней скорости коррозии *K* определяли в 3%-ном растворе хлорида натрия. Величина *K* на чистом стальном образце составляла $0,88 \cdot 10^{-3}$ г/м²·ч, а при нанесении пленки СОММ, не содержащего ингибиторов, равна $0,63 \cdot 10^{-3}$ г/м²·ч.

На основании полученных результатов рассчитали величины коэффициента торможения и защитного эффекта. При нанесении на стальной образец пленки СОММ без ингибиторов γ равен 1,4, *Z* составляет 28,4 %. Результаты расчетов представлены в табл. 4.

Из данных таблицы 4 видно, что наиболее эффективную ингибирующую способность проявляют ОК и АОКМЭА, снижая скорость коррозии в 8,3 и 29,3 раз соответственно.

Таблица 4. Влияние концентрации ингибиторов на коэффициент торможения (γ) и защитный эффект (*Z*) в 3 %-ном растворе хлорида натрия при 20 °С

ω, масс. %	МЭА		ОК		АОКМЭА	
	γ	<i>Z</i> , %	γ	<i>Z</i> , %	γ	<i>Z</i> , %
1	1,1	32,1	1,9	40,9	2,7	63,6
2	1,2	35,4	3,2	68,1	8	87,5
3	2,2	39,4	3,9	73,8	8,8	88,6
4	2,4	39,9	5,7	81,8	12,6	92
5	2,5	40,1	8,3	87,5	29,3	96,6

Рис. 1. Влияние концентрации ингибиторов на величину проницаемости в 3 %-ном растворе хлорида натрия при 20 °С

По величине K рассчитали проницаемость (рис. 1), которая при отсутствии какой-либо защитной пленки составила 9,8 мм/год, а при наличии пленки чистого СОММ 7,0 мм/год.

Очевидно, что при увеличении коэффициента торможения, величина проницаемости снижается. При этом более выражено влияние АОКМЭА, по сравнению с МЭА и ОК.

Гидрофильная природа металла затрудняет процесс вытеснения коррозионной нейтральной среды, поэтому ингибитор должен обладать достаточной защищающей и загущающей способностями, а также высоким уровнем нейтрализации агрессивного агента. Известно, что причиной замедления скорости коррозии является адсорбционная способность органических поверхностно-активных соединений. Это связано с блокировкой контактирующей поверхности металла со средой и изменением энергии активации на свободных участках.

Молекула олеиновой кислоты обладает амфифильными свойствами, то есть длинная часть молекулы («хвост») обладает гидрофобными свойствами, а компактная («голова») – гидрофильными. Именно такие молекулы проявляют поверхностную активность, также ингибирующая способность увеличивается в присутствии соединений, содержащих азот, кислород и серу. Будучи типичным анионным ПАВ, олеиновая кислота адсорбируется на поверхности металла, фиксируясь функциональной группой. Таким образом, неполярный гидрофобный углеводородный радикал обращен в сторону коррозионной среды. Кроме того, известно, что ингибиторы с двойными связями в углеводородных радикалах образуют на металле структуры мостикового типа и фиксируются на поверхности не только функциональной группой, но и двойной связью.

Заключение.

Получены защитные консервационные композиции на основе СОММ с добавлением МЭА, ОК и АОКМЭА в качестве ингибиторов.

Установлено, что масляные составы проявляют вытесняющую способность по отношению к бромоводородной кислоте и воде.

Введение 5 масс. % ингибиторов смещает электродный потенциал стали Ст20 в положительную сторону по сравнению со значениями на чистом стальном образце.

В результате коррозионных испытаний показано, что масляные консервационные композиции снижают скорость коррозии стали в присутствии МЭА в 2,5 раза, ОК – в 8,3 раза, АОКМЭА – в 29,3 раза по сравнению со скоростью коррозии незащищенной стали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Митягин В.А., Волгин С.Н., Вижанков Е.М. Консервационные материалы и защитные покрытия: монография. М.: Изд-во: Федеральное автономное учреждение «25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации», 2022. 372 с.
2. Зрунек М. Противокоррозионная защита металлических конструкций. М.: Машиностроение, 2010. 136 с.
3. Князькина Е.В., Габалова Д.В., Ращепкина С.А. Об атмосферной коррозии строительных конструкций // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 77-84.
4. Способ защиты металлов от атмосферной коррозии: пат. 2649354 Российская Федерация МПК С23F11/00. / Н.Н. Андреев, О.А. Гончарова, Ю.И. Кузнецов; заявитель и патентообладатель ANDREEV NIKOLAJ NIKOLAEVICH. – № 2017107812; заявл. 10.03.2017; опубл. 02.04.2018, Бюл. №38. 8 с.
5. Защита от коррозии меди и латуни в атмосфере сернистого газа и условиях повышенной влажности покрытиями на основе индустриального масла / И.В. Зарапина [и др.] // Химия – XXI век. Сборник тезисов II Всероссийской конференции по фундаментальной и прикладной химии. Ижевск, 2024. С. 52-54.

6. Ингибиторы коррозии. Том 1: Основы теории и практики применения / Д.Л. Рахманкулов [и др.]. Уфа: Изд-во «Реактив». 296 с.
7. Мовсумзаде М.М., Бабаев Э.Р., Алишанбейли Г.В. Ингибиторы коррозии на основе азотсодержащих гетероциклов // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. № 3 (71). С. 122-128.
8. Цветкова И.В., Лучкин А.Ю. Камерные ингибиторы на основе лауриновой кислоты для защиты стали от атмосферной коррозии // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 5 (240). С. 107-108.
9. Дребенкова И.В., Царюк Т.Я. Использование олеиновой кислоты в качестве защитного компонента комбинированных маслорастворимых ингибиторов коррозии // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки. 2008. № 3. С. 147-151.
10. Дребенкова И.В., Царюк Т.Я., Фалюшина И.П. Создание защитных композиций на основе олеиновой кислоты // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. 2009. № 2. С. 143-147.
11. Очистка отработанных синтетических моторных масел / Н.Н. Тупотилов [и др.] // Техника и оборудование для села. 2011. № 12. С. 36-37.
12. Исмаилов И.Т. Синтез и поверхностно-активные свойства солей сульфатированных амидов на основе олеиновой кислоты и этаноламидов // Kimya Problemleri. 2015. № 2. С. 144-153.
13. Дребенкова И.В., Царюк Т.Я. Экспресс-метод оценки защитной эффективности консервационных материалов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В: Прикладные науки. Строительство. 2008. № 6. С. 86-90.

Поступила в редакцию: 12.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Заратина И.В., 2025.